

Análise da Potência e de Sincronização/Dessincronização do Potencial de Campo Local de Células do *wulst* Visual de Corujas

Eduardo Campi Ricardo Mattar
Lab. Engenharia Biomédica (LEB)
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil

Jerome Baron
Lab. Neurovisão (LANEVI)
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil
ORCID: 0000-0002-3809-7835

Danilo Barbosa Melges
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE), LEB
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, Brazil

ORCID: 0000-0002-5419-3827

Abstract— The Local Field Potential (LFP) is a signal recorded through intracerebral electrodes and corresponds to the space-time sum of activities of neurons comprised in an extension of hundreds of micrometers around the electrode. Studies suggest that the LFP is a source of important information about the processing in neuronal microcircuits, mainly in the gamma band (0-100Hz), in which the literature has reported that there is an increase in power due to the presentation of visual stimuli of gratings (alternating stripes in black and white) in certain specific orientations. This phenomenon, known as orientation selectivity (OS), is commonly seen in the human visual cortex, which presents neurons whose action potential (AP) firing rates increase for specific stimulus orientation, and which are organized in columns perpendicular to the scalp (orientation columns). From this characteristic, it is possible to build a firing rate curve by stimulus orientation, called Tuning Curve (TC). Both OS and columnar organization are present in the visual *wulst* of owls, the animal model used in this work. Thus, the objective of this investigation was to verify whether metrics calculated from the LFP preserve OS characteristics observed through the TC. For this purpose, LFP and AP firing rate records from 27 visual *wulst* sites of Tyto Alba owls collected at the NeuroVision Laboratory (LANEVI, ICB/UFMG) were used. Signal windows of 3-second duration, with the initial and final 500 ms corresponding to the non-stimulation condition and the central 2 s corresponding to visual stimulation were recorded. Stimuli were presented in random order in 16 different orientations, from 0 to 360°, with steps of 22.5°, with 10 occurrences of each orientation (totaling 160 windows of 3 s). From the AP firing rate of neurons close to the recording site, the TC normalized to percentage values (TCn) was calculated. The metrics calculated from the LFP were: i) the normalized mean power curve (mPotn); ii) variation in LFP power during the stimulus referenced to the power during the non-stimulation period, a metric known as event-related desynchronization-synchronization (ERD/ERS). In the latter, ERD and ERS correspond, respectively, to a reduction and an increase in power, and their respective normalized curves, mERDn and mERSn were calculated. mPotn, mERDn and mERSn were compared with TCn to assess whether they present similarities. Comparisons were performed for delta (0.1 to 3.5 Hz), theta (4 to 7.5 Hz), alpha (8 to 13 Hz), beta (14 to 30 Hz) and gamma (30 Hz to 100Hz) frequency bands. The results showed preservation of OS information for mERSn and mPotn in the gamma band for most of the analyzed sites.

Keywords — Local field potential (LFP), event-related desynchronization/synchronization (ERD/ERS), orientation selectivity, visual system.

I. Introdução

O potencial de campo local (LFP, de *Local Field Potential*) é um sinal coletado por meio de eletrodos

intracerebrais e que corresponde ao somatório espaço-temporal de atividades de neurônios compreendidos em uma extensão de algumas centenas de micrômetros do eletrodo de registro.

Supõe-se que o LFP seja fonte de importantes informações sobre o funcionamento de microcircuitos neuronais, como estruturas de realimentação e inibição em sistemas sensoriais, por exemplo. No caso do sistema visual, tem sido sugerido que o LFP pode auxiliar na elucidação de seu funcionamento, sendo de interesse a caracterização da atividade, tanto em nível celular (disparos de potencial de ação (PA)), quanto no nível do LFP. Neste sentido, alguns modelos animais, tais como gatos, macacos e mesmo corujas, vem sendo empregados para registro de atividade neural durante estimulação visual.

Sabe-se, por exemplo, que o *wulst* visual de corujas apresenta características que o aproximam do córtex visual humano. Sendo assim, o estudo do LFP nessa região desses animais quando submetidos à estimulação é um caminho plausível para o entendimento sobre a formação do LFP e sua relação com o registro multiunitário (provenientes de vários neurônios) de disparos de PA.

Particularmente, assim como acontece no córtex visual primário (V1) de humanos, sabe-se que as células do *wulst* de corujas também apresentam as chamadas colunas de orientação, que consistem em uma organização espacial de modo que neurônios de uma dada região mostram maior responsividade para estímulos de grade (*gratings*, listras pretas e brancas alternadas, se movimentando na direção perpendicular à destas) com uma orientação específica. Essa orientação preferencial é detectada quando se observa um aumento da taxa de disparos de PA, sendo comum a investigação desta orientação, apresentando-se os *gratings* em diversas orientações, fazendo-se uma varredura. Assim, ao computar-se a taxa de disparos de PA para cada ângulo de orientação investigado, constrói-se um gráfico que apresenta característica de sintonia na orientação preferencial, chamado de Curva de Sintonia (CS).

Mais recentemente, a literatura vem mostrando que o LFP pode guardar características da CS, não havendo, no entanto, consenso sobre tal fato [1-10]. Como o LFP, diferente do PA, é o resultado da atividade de diversos neurônios, seria interessante avaliar se, de fato, características de responsividade - tal como a CS - são guardadas em parâmetros do sinal de LFP como, por exemplo, sua potência, analisando a variação desta em período anterior, concomitante e posterior à estimulação.

Uma interessante ferramenta para analisar alterações de potência em registros eletrofisiológicos, é a análise de

sincronização e dessincronização [11], que representam, respectivamente, aumento e redução de potência avaliada com relação a alguma atividade de referência, usualmente registrada durante a condição de não-estimulação.

Assim, este trabalho tem por objetivo estudar sinais de LFP, coletados no *wulst* visual de corujas estimuladas visualmente, visando avaliar se parâmetros deste sinal (e.g.: potência) guardam características de similaridade com a CS. Para tanto, a orientação preferencial será investigada a partir: i) da potência calculada para o sinal de LFP em cada orientação; ii) da análise de sincronização e dessincronização do sinal de LFP.

II. Metodologia

A. Estimulação e registro de sinais

Os experimentos e registros de sinais foram realizados no Laboratório de NeuroVisão (LANEVI) do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG [12]. Corujas da espécie *Tyto Alba* foram submetidas a estímulo visual do tipo *gratings* com orientação que variou de 0 a 360° com passos de 22,5°, ou seja, 16 possíveis orientações de estimulação. Foram registradas janelas de sinais de LFP de 3 s de duração de sítios do *wulst* visual destas corujas utilizando-se eletrodos invasivos. Estes sinais foram filtrados com passa-baixas de 250 Hz e amostrados a taxa de 1 kHz. Em cada janela de 3 s, os 500 ms iniciais e finais correspondem a registro sem a presença de estímulo, separados por 2 s com estimulação. A ordem de apresentação dos estímulos de diferentes orientações foi aleatorizada, garantindo, porém, o mesmo número de ocorrências de cada uma das 16 orientações, ou seja, 10 janelas para cada, totalizando 160 janelas. Além do sinal de LFP, foi realizado, paralelamente, o registro multiunitário (RM) de PA, os quais foram amostrados a taxa de 32 kHz e, após a aplicação de um algoritmo de *spike sorting* [12], foi possível individualizar os PAs de cada célula registrada pelo RM, identificando-se o tempo de ocorrência de PAs.

B. Base de dados de sinais

Neste trabalho, foram analisados sinais de 27 sítios distintos, tendo sido aleatoriamente tomados de uma extensa base de dados correspondente a diversas coletas realizadas no LANEVI, conforme protocolo detalhado na seção anterior. Foram empregados somente registros de sítios que mostraram seletividade a orientação (SO), uma vez que se desejava comparar a atividade de PA e LFP em um mesmo sítio para orientações de maior responsividade ou preferenciais (maior quantidade de disparos de PA) e orientações não-preferenciais. Houve dois padrões principais de sintonia de orientação, Curvas de Sintonia (CS) com máximo único, conforme Fig. 1, e CS com dois máximos defasados por 180°, como na Fig. 2, a qual indica uma seletividade de direção (SD). Como se pode notar, para o sítio da Fig. 1, poder-se-ia considerar como orientações de máxima resposta os ângulos de 315° e 337,5° com cerca de 370 PAs cada. Por outro lado, para o sítio da Fig. 2, tem-se máxima resposta em torno de 90° e 270°, porém com número de PAs acima de 1500.

C. Cálculo das Curvas de Sintonia

Estimou-se a Curva de Sintonia (CS) a partir da contagem do número de PAs (#PAs) para cada orientação de estimulação. Posteriormente, a CS foi normalizada para valores percentuais e traçada em um gráfico polar.

Fig. 1: Seletividade a orientação em 315-337,5° (sítio ori025a01_3B).

Fig. 2: Seletividade a orientação em torno de 90° e 270° (sítio ori023a01_3B), i.e. seletividade de direção.

D. Dessincronização e Sincronização

A análise de Dessincronização e Sincronização Relacionada a Evento, ou ERD/ERS (de *Event-related desynchronization/synchronization*), conforme definida por Pfurtscheller e Silva [11], avalia alterações temporais na potência de um sinal durante a realização de uma tarefa (motora, por exemplo) ou durante estimulação, tomando como referência a potência do sinal na condição de não-estimulação (repouso). Assim, a análise ERD/ERS, segue as seguintes etapas:

1. Segmentação do sinal: esta etapa levou a 160 janelas (16 orientações x 10 janelas por orientação de estímulo) de 3 s de duração, com os primeiros e últimos 500 ms de registro em repouso e os 2 s centrais durante estimulação;

2. Filtragem passa-bandas: cada janela de sinal foi filtrada por meio de um filtro digital Butterworth passa-bandas de ordem 2 e fase nula nas bandas delta (0,1 a 3,5 Hz), teta (4 a 7,5 Hz), alfa (8 a 13 Hz), beta (14 a 30 Hz) e gama (30 a 100 Hz).

3. Estimativa da potência: as amostras para cada i-ésima janela $x_i(t)$ e cada banda foram elevadas ao quadrado para se estimar a potência em cada instante de tempo.

$$p_i(t) = x_i^2(t) \quad (1)$$

4. Estimativa de potência média no tempo: foi realizada a média ponto-a-ponto das $N = 10$ estimativas correspondentes à mesma orientação de estímulo em cada banda e para cada orientação de estímulo.

$$p(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i(t) \quad (2)$$

5. Cálculo da Variação Percentual da Potência (ERD/ERS): Conforme proposto por Pfurtscheller (2001), inicialmente calculou-se uma potência de referência R , que corresponde à média temporal de amostras de $p(t)$ na condição de não-estimulação.

$$R = \frac{1}{K} \sum_{t=t_i}^{t_f} p(t) \quad (3)$$

Onde t_i e t_f são tempos inicial e final, duração sobre a qual a média é realizada e K é o número de amostras entre estes instantes. Neste trabalho, empregou-se $t_i = 0,1$ s e $t_f = 0,2$ s.

Deste modo, a Variação Percentual da Potência, comumente chamada de ERD/ERS foi calculada por:

$$\phi(t) = 100 * \left(\frac{p(t)}{R} - 1 \right) \quad (3)$$

Este índice permite avaliar o aumento (ou redução) percentual da potência no tempo, possibilitando avaliar o efeito do estímulo sobre a mesma.

E Comparação ERS/ERD versus Curva de Sintonia

Tomando-se apenas os valores positivos de $\phi(t)$, ou seja, amostras nas quais se observou sincronização, calculou-se a mediana para cada orientação e normalizou-se para valores percentuais, visando a obtenção de uma métrica relativa de sincronização por orientação, mERSn (mediana da ERS normalizada). Esta métrica foi, então, traçada em um gráfico polar, visando avaliar se ela guarda alguma similaridade com CS. O mesmo procedimento foi adotado para os valores negativos de $\phi(t)$ (ERD), obtendo-se mERDn (mediana da ERD normalizada).

F. Comparação Potência versus Curva de Sintonia

Assim como feito para ERD e ERS, calculou-se a mediana do traçado de potência média $p(t)$, normalizando-se para valores percentuais (mPotn) para cada orientação e traçando-se em um gráfico polar, também visando a comparação com CS.

G. Quantificação da relação entre métricas do LFP e CS

Visando quantificar a relação entre a mPotn e Curva de Sintonia Normalizada (CSn) e entre mERSn (ou mERDn) e CSn, foram calculados os coeficientes de correlação de Spearman entre os gráficos polares.

Posteriormente, foi realizado um teste estatístico, assumindo-se como hipótese nula $H_0: \rho = 0$. Para um nível de significância $\alpha = 5\%$ e considerando-se as 16 possíveis orientações, o valor crítico calculado foi $\rho_{crit} = 0,4290$. Assim, ao calcular-se os coeficientes de correlação para cada um dos 27 sítios e cada uma das bandas de frequência, comparou-se cada um destes valores com o valor crítico. Quando $\rho > \rho_{crit}$, assumimos uma correlação positiva estatisticamente significativa, sendo computados o número de vezes em que isso ocorria para cada banda.

III. Resultados

A. Análise ERD/ERS

A Fig. 3A mostra duas janelas da orientação preferencial do sítio ori012a01_2B que, ao serem filtrados

na banda gama com o Butterworth de 2ª ordem e fase nula resultaram nos traçados da Fig. 3B que mantém somente as frequências de 30 a 100 Hz. Ao elevarem-se as amostras ao quadrado têm-se os traçados com somente valores nulos ou positivos (Fig. 3C) e a realização da média das 10 janelas correspondentes a uma mesma orientação de estímulo leva a uma estimativa de potência média no tempo (Fig. 3D). Ao calcular a variação percentual de potência, tem-se o gráfico de ERD/ERS ($\phi(t)$) (Fig. 3E) que nos permite ter uma noção do quanto a potência variou percentualmente em relação ao período de não-estimulação. Nas Figs. 3D e 3E, é possível verificar uma elevação importante nos primeiros milissegundos após o início do estímulo, sendo esta elevação mantida enquanto dura a estimulação. Tal fato indica um predomínio de sincronização (ERS) na banda gama para o sítio observado.

O cálculo da mediana do traçado da Fig. 3D realizado para cada orientação, seguido de normalização para valores percentuais, permite a construção do gráfico polar mostrado na Fig. 4A. De forma similar, o cálculo da mediana para os valores positivos (ou negativos) do traçado da Fig. 3E para cada orientação, seguido de normalização, resulta no mERSn (ou mERDn) representado na Fig. 4B.

Fig. 3: Etapas para o cálculo de ERD/ERS. a) Traçados de 3 segundos de LFP de duas janelas de mesma orientação; b) Filtragem de a) na banda gama; c) Estimativas de potência de b); d) Estimativa da Potência Média considerando as 10 janelas para uma dada orientação; e) ERD/ERS (%).

Fig. 4: Métricas derivadas do LFP. A) Mediana das potências normalizada (mPotn); B) Mediana ERD e do ERS normalizados (mERDn e mERSn).

B. Comparação entre CS, Potência média e ERD/ERS

Para a comparação entre os sinais de PA e LFP, foram traçados os gráficos polares de mPotn, mERSn, e mERDn, os quais foram comparados à CSn. Assim, foi possível verificar se aspectos da CSn são preservados nas métricas calculadas a partir do LFP. Entre os 27 sítios analisados, apenas 5 não apresentaram SO do estímulo, para quaisquer das bandas analisadas, nas curvas derivadas do LFP, conforme exemplificado na Fig. 5. Para os outros 22 sítios analisados, duas outras situações foram observadas: i) similaridade para as curvas mPotn e/ou mERSn versus CSn nas bandas beta E gama (12 sítios), conforme Fig. 6; ii) similaridade para as curvas

mPotn e/ou mERSn versus CSn nas bandas beta (Fig. 7) OU gama (Fig. 8) – 10 sítios. Cabe salientar que, pelas curvas polares, as bandas de frequência inferiores (delta, teta e alfa) não trazem informações sobre SO (ou SD) de estímulo, visto que não apresentaram diferenciação em ângulo específico de forma consistente para nenhum dos 27 sítios. Além disso, a métrica mERDn não apresentou, em geral, similaridade com CSn para qualquer banda de frequência avaliada. Outro aspecto relevante a ser observado na Fig. 8 é o fato de que o traçado CSn apresenta seleção a apenas um ângulo $\theta = 180^\circ$, e os traçados mERSn e mPotn mostram seleção a θ e $\theta + 180^\circ$, indicando SD. Tal situação foi observada para outros 6 sítios.

Fig. 5: Exemplo de curvas de sintonia por banda do sítio ori015a01_2C, que não apresentou seletividade à orientação de estímulo para quaisquer dos parâmetros do LFP avaliados.

Fig. 6: Seletividade à orientação (direção) para mPotn e mERSn nas bandas beta E gama (sítio ori010a_01_3C).

Fig. 7: Seletividade à orientação (direção) para mPotn e mERSn na banda beta (sítio ori041a01_1B).

Fig. 8: Seletividade à orientação (direção) para mPotn e mERSn na banda gama (sítio ori009a01_1B).

C. Análise de correlação entre Curva de Sintonia, Potência média e ERD/ERS

A Fig. 9 mostra os diagramas de caixa (*boxplots*) dos coeficientes de correlação de cada métrica do LFP (mPotn, mERDn, mERSn) com a Curva de Sintonia normalizada (CSn). Como se pode observar, as caixas referentes às bandas beta e gama apresentam-se descoladas para valores positivos de coeficientes de correlação tanto para mPotn, quanto para mERSn, estando as caixas das outras bandas dispersas em torno de zero. Para a métrica mERDn, por outro lado, embora as bandas

delta, teta e alfa também apresentem coeficientes de correlação distribuídos em torno de zero, nas bandas beta e gama deslocam-se para valores negativos. No entanto, neste trabalho, o interesse principal é no caso de correlação positiva entre as curvas normalizadas com base no LFP e CSn. Por este motivo, foi computado o número de vezes em que os valores de ρ superaram ρ_{crit} ($= 0,4290$) para cada banda e cada métrica, conforme resumido na Tabela 1, a partir da qual se pode notar o que foi destacado em seções anteriores. Ou seja, correlação significativa nas bandas beta e gama para mPotn e mERSn.

CSn versus métricas calculadas por métrica

Fig. 9: Boxplots dos coeficientes de correlação de Spearman.

TABELA 1: Número (e percentual) de sítios com correlação significativa ($\rho > \rho_{crit}$).

		Banda				
		delta	teta	alfa	beta	gama
Métrica	mPotn	3 (11%)	1 (4%)	6 (22%)	19 (70%)	23 (85%)
	mERSn	3 (11%)	2 (7%)	3 (11%)	14 (52%)	20 (74%)
	mERDn	4 (15%)	5 (19%)	0	0	2 (7%)

III. Discussão

Os resultados deste trabalho estão de acordo com os estudos de Liu e Newsome [3], Berens *et al.* [10], Gieselmann e Thiele [4] e Lashgari *et al.* [1], que focam seus trabalhos sobre o LFP como indicador da

seletividade à orientação (SO) do estímulo visual, particularmente, atividade na banda gama como aquela de maior relevância. A banda beta, entretanto, também se mostrou importante, por apresentar similaridade das curvas polares dos parâmetros mPotn e mERSn com a Curva de Sintonia normalizada (CSn), o que não foi observado para as demais bandas (delta, teta e alfa), que

não apresentaram seletividade à orientação ou direção (SD). A métrica mERDn também não reproduziu a SO ou a SD.

A análise qualitativa dos gráficos polares (Figuras 5-8) e a análise da distribuição das correlações (Tabela 1) mostraram, além da importância da banda observada, a relevância da métrica utilizada. Ambas as abordagens ressaltaram as bandas beta e gama apenas nos casos de CSn versus mPotn e CSn versus mERSn.

Entretanto, para as duas métricas ocorreram valores de coeficientes de correlação com CSn abaixo do valor crítico ρ_{crit} , que, em geral, significaram que, para alguns sítios, as curvas polares não preservaram informação de sintonia presente na CSn. Influências de diversas naturezas podem afetar o LFP, fazendo com que métricas baseadas neste potencial não atinjam correlação máxima com CSn, que é a curva de referência [3,4]. Dentre estes fatores, pode-se citar: diferenças anatômicas entre indivíduos e possibilidade de posicionamento dos eletrodos em distintos *loci*, variação do tamanho do campo receptivo estimado com base no LFP e mesmo alteração da orientação preferida com o decorrer do tempo de apresentação do estímulo [8]. Tais fatores poderiam explicar casos deste trabalho em que não se verificou com clareza seletividade à orientação ou casos em que o ângulo preferencial encontrado a partir de mPotn e mERSn diferiu daquele apontado por meio da CSn.

Este fato enseja investigações sobre a origem do LFP e a influência de diferentes estruturas - como a geometria dos neurônios e células gliais - diferentes eventos - pequenas oscilações no potencial de membrana de neurônios - e mesmo variações da taxa de disparos de PAs, conforme estudado por Salehkar et al. [9], Lashgari et al. [1], Mineault [8] e Buszaki et al. [2].

IV. Conclusão

Este trabalho indicou que a curva de Potência Média Normalizada (mPotn) e a curva mediana da ERS normalizada (mERSn), calculadas a partir do LFP, estão correlacionadas com a Curva de Sintonia Normalizada (CSn). Este achado evidencia que informações relativas à Seletividade à Orientação (SO) e Seletividade à Direção (SD) observadas na CSn podem estar preservadas na mPotn e mERSn.

References

- [1] R. Lashgari *et al.*, “Response properties of local field potentials and neighboring single neurons in awake primary visual cortex”, *J Neurosci*, v. 32(33), pp. 11396-11413, 2012.
- [2] G. Buzsáki, C. A. Anastassiou, C. Koch, “The origin of extracellular fields and currents—EEG, ECoG, LFP and spikes”, *Nat Rev Neurosci*, v. 13(6), pp. 407-420, 2012.

- [3] J. Liu, W. T. Newsome, “Local field potential in cortical area MT: stimulus tuning and behavioral correlations”, *J Neurosci*, v. 26(30), pp. 7779-7790, 2006.
- [4] M. A. Gieselmann, A. Thiele, “Comparison of spatial integration and surround suppression characteristics in spiking activity and the local field potential in macaque V1”, *Eur J Neurosci*, v. 28(3), pp. 447-459, 2008.
- [5] A. Frien *et al.*, “Fast oscillations display sharper orientation tuning than slower components of the same recordings in striate cortex of the awake monkey”, *Eur J Neurosci*, v. 12(4), pp. 1453-1465, 2000.
- [6] M. Siegel, P. König, “A functional gamma-band defined by stimulus-dependent synchronization in area 18 of awake behaving cats”, *J Neurosci*, v. 23(10), pp. 4251-4260, 2003.
- [7] J. A. Henrie, R. Shapley, “LFP power spectra in V1 cortex: the graded effect of stimulus contrast”, *J Neurophysiol*, v. 94 (1), pp. 479-490, 2005.
- [8] P. J. Mineault, T. P. Zanos, C. C. Pack, “Local field potentials reflect multiple spatial scales in V4”, *Front Comput Neurosci*, v. 7(article 21), p. 1-15, 2013.
- [9] S. Salehkar, G. M. Somasekhar, S. Ray, “Distinct frequency bands in the local field potential are differently tuned to stimulus drift rate”, *J Neurophysiol*, v. 120(2), pp. 681-692, 2018.
- [10] P. Berens *et al.*, “Feature selectivity of the gamma-band of the local field potential in primate primary visual cortex”, *Front Neurosci*, v. 2(2), p. 199-207, 2008.
- [11] G. Pfurtscheller, F. H. L. Silva, EEG Event-Related Desynchronization (ERD) and Event-Related Synchronization (ERS), In: D. L. Schomer, F. H. L. Silva, *Niedermeyer's electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields*, 6 ed., chapter 45, Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [12] AMORIM, C.S., 2016, *Estudo da seletividade neuronal à orientação e frequência espacial no wulst visual da coruja suindara (Tyto alba): dinâmica de surgimento e separabilidade interdimensional*. Tese D.Sc., Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas - Fisiologia e Farmacologia (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil.